

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК УМОВИ УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Бреславська Г.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
МНУ імені В.О. Сухомлинського*

THE USE OF DISTANCE TECHNOLOGIES AS CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL SELF-FULFILLMENT OF FUTURE TEACHERS

Breslavska H.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
V.O. Sukhomlynskyi National University*

Анотація

У статті розкрито значення використання дистанційних технологій навчання на сучасному етапі розвитку дистанційної освіти у процесі підготовки майбутніх учителів. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Зазначено, що з розвитком технічних можливостей методики та технології навчання, засоби навчальної діяльності викладача змінюються.

Abstract

The article reveals the importance of using distance learning technologies at the current stage of distance education development in the process of training future teachers. The place and role of distance learning technologies in the system of higher education is defined. It is noted that with the development of the technical capabilities of teaching methods and technology, the means of the teacher's educational activity are changing.

Ключові слова: професійна компетентність, дистанційні технології, самореалізація.

Keywords: professional competence, remote technologies, self-realization.

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти України відбуваються кардинальні зміни, нові інформаційні технології і дистанційні засоби навчання відіграють важливу роль при вдосконаленні системи освіти особливо в сучасних реаліях.

Вищі навчальні заклади повинні готувати та подавати навчальний матеріал з урахуванням сучасних дистанційних підходів до навчання, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі, а та застосовувати навчальні засоби, які розміщено в мережі Інтернет. Однією із інновацій в організації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах є введення дистанційної форми навчання для всього ВНЗ на різних навчальних платформах (Платформа Moodle; GOOGLE CLASSROOM та інші) [1].

Пандемія, війна та накладенні у зв'язку з цим обмеженнями, сприяли загальному переходу на дистанційне навчання. Перевагою даної форми навчання є гнучке середовище навчання, в якому студент, може як встановлювати свій власний темп, так і поєднувати свою освіту з роботою. Також однією з провідних причин вибору дистанційної освіти є географічні, тимчасові, економічні обмеження.

Проблемі впровадження дистанційних освітніх технологій присвячено низку робіт авторів. У тому числі А.А. Андрєєв, М.Ю. Бухаркіна, З.А. Гасанова, Т.В. Громова, Т.Г. Везіров, М.А. Євдокимов, Ю.І. Капустін, Р.В. Колбін, Є.В. Коньков, Лебедева М.Б., М.В. Моїсєєва, А.С. Петров, Є.С. Полат, В.І. Снегурова, В.І. Солдаткін, В.П.

Тихомиров, А.В. Хуторській та ін. Роботи цих та інших авторів створили наукові та методичні засади застосування дистанційних освітніх технологій. Накопичено досить великий досвід використання дистанційних освітніх технологій на практиці.

У зв'язку з цим дистанційні освітні технології отримали досить широке висвітлення і в нормативних документах, в науковій літературі, та застосування практиці роботи закладів освіти. [3] Незважаючи на це, комплексна методика використання дистанційних освітніх технологій в закладах освіти з багатьох питань не достатньо опрацьована. Майже у всіх навчальних закладах створено та функціонує інформаційно-освітнє середовище, що дозволяє реалізувати дистанційні освітні технології, але можливості цього середовища найчастіше залишаються незатребуваними, дистанційні освітні технології не реалізуються в повній мірі або їх реалізація носить епізодичний характер. Така тенденція пов'язана, з одного боку, з відсутністю у педагогів готовності до реалізації дистанційних освітніх технологій повною мірою та відсутністю повноцінного методичного забезпечення для реалізації дистанційних освітніх технологій, з іншого боку.

Таким чином, комплексне впровадження дистанційних освітніх технологій в навчальні заклади для підготовки майбутніх учителів є актуальним завданням. Вирішення цього завдання дозволить освітнім закладам реалізувати освітні програми з урахуванням індивідуальних особливостей здобу-

вачів освіти, відповідно до їх освітніх потреб та здібностей, що дозволить успішно само реалізуватися майбутнім вчителям.

Саме така особистісно-орієнтована парадигма освіти буде сприяти підвищенню ефективності процесу освіти, активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти, збільшення можливостей освітньої організації самостійної роботи студентів та успішній самореалізації.

Використання дистанційних освітніх технологій сприятиме реалізації особистісно-орієнтованого навчання у разі, якщо це буде націлено на вирішення конкретних педагогічних завдань. Використання дистанційних освітніх технологій не призводить до зменшення ролі інших технологій або їхньої повної заміни. Мета впровадження дистанційних освітніх технологій полягає у підвищенні ефективності освіти за рахунок реалізації особистісно-орієнтованої моделі навчання.

Існують протиріччя між: зміною вимог до освітніх результатів та освітнього процесу та переважанням традиційних освітніх технологій в організаціях освіти; необхідністю переходу на особистісно-орієнтоване навчання та відсутністю механізмів реалізації такого навчання в закладах освіти; величезними можливостями дистанційних освітніх технологій для реалізації особистісно-орієнтованого навчання та відсутністю у педагогів готовності використати ці можливості.

Одним із способів досягнення мети особистісно орієнтованого навчання можна вважати використання дистанційних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів [3, 5, 6].

Що стосується способів організації навчання з використанням дистанційних освітніх технологій, як умови успішної самореалізації майбутніх вчителів, дистанційне навчання передбачає не просте читання навчального матеріалу, а також інтерактивне його сприйняття та застосування знань на практиці.

Дистанційне навчання (ДН) - сукупність інформаційних технологій, що забезпечують доставку учнем основного обсягу досліджуваного матеріалу, інтерактивна взаємодія здобувачів освіти і викладачів в процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також в процесі навчання.

Дистанційне навчання в МНУ, здійснюване за допомогою комп'ютерних телекомунікацій, має наступні форми занять.

Чат-заняття навчальні заняття, які здійснюються з використанням чат-технологій. Чат-заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату.

Веб-заняття: дистанційні заняття, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практики та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей інтернету.

Для веб-занять використовуються спеціалізовані освітні веб-форуми - форма роботи користувачів з певної теми або проблеми з допомогою записів, що залишаються на одному з сайтів з встановленою на ньому відповідною програмою.

Від чат-занять веб-форуми відрізняються можливістю більш тривалої (багатоденної) роботи і асинхронним характером взаємодії учнів і педагогів.

Телеконференції проводяться зазвичай на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Для навчальних телеконференцій характерним є досягнення освітніх завдань.

Дистанційна освіта та інтерактивні методи навчання дозволяють успішно формувати у майбутніх учителів: здатність адаптуватися до вимог часу та контакту у групі; вміння встановлювати особисті контакти, обмінюватися інформацією різними способами; готовність прийняти відповідальність за діяльність групи; здатність висувати та формулювати ідеї, проекти; готовність приймати нестандартні рішення; здатність ясно і переконливо викладати свої думки, бути небагатослівним, але зрозумілим; здатність передбачати наслідки рішень; вміння ефективно керувати своєю діяльністю та часом. [6]

Дистанційне навчання можна розглядати як нову ступінь розвитку як заочного, так і очного навчання, на якій забезпечується застосування інформаційних технологій.

Істотна частина матеріалу освоюється не автономно, а в постійному спілкуванні з педагогом (консультації з телефону та Інтернету, лекції та семінари в режимі online). Постійний контакт із викладачем, можливість оперативного обговорення з ним питань, що виникають, як правило, за допомогою засобів телекомунікацій; можливість організації дискусій, спільної роботи над проектами та інших видів групових робіт під час вивчення курсу і в будь-який момент. Передача теоретичних матеріалів студентам у вигляді друкованих або електронних навчальних посібників, що дозволяє або повністю відмовитися від настановних сесій із приїздом у навчальні заклади, або значно скоротити їх кількість і тривалість.

Істотна частина матеріалу при дистанційному навчанні засвоюється не в аудиторіях, а за допомогою Інтернет-технологій, тобто є організованою і в основі своєї самостійною.

До основних переваг можна віднести: навчання за місцем проживання чи роботи, отже, розподілений характер освітнього процесу; гнучкий графік навчального процесу, який може бути або повністю вільним при відкритій освіті, або бути прив'язаним до обмеженої кількості контрольних точок (складання іспитів, on-line сеансів з викладачем), або до групових занять, а також до виконання лабораторних, чи семінарських. [5]

Не зважаючи на низку переваг існують і деякі недоліки дистанційного навчання: Відсутність прямого очного спілкування між здобувачами освіти та викладачем. Необхідність у персональному комп'ютері та доступі до Інтернету. Необхідність постійного доступу до джерел інформації. Потрібна хороша технічна оснащеність. Високі вимоги до завдання на навчання, адміністрування процесу, складність мотивації слухачів. Неможливо сказати, хто на іншому кінці дроту. Частково ця проблема вирішується із встановленням відеореєстратора на сто-

роні навчального та відповідного програмного навчання. Для дистанційного навчання необхідна жорстка самодисципліна, яке результат безпосередньо залежить від самостійності і свідомості учня. Як правило, студенти відчувають нестачу практичних занять. [4]

Можемо зробити висновок, що ефективність дистанційної освіти залежить від чотирьох основних факторів: ефективної взаємодії викладача та здобувача освіти, незважаючи на те, що вони розділені відстанню; використовуються при цьому педагогічних технологій; ефективності розроблених методичних матеріалів та способів їх доставки; ефективності зворотний зв'язок.

Враховуючи зміни у сучасній системі освіти та розвитку суспільства технологія дистанційного навчання займає важливе місце в системі вищої освіти. Правильна організація дистанційного навчання може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні.

Список літератури

1. Бацуровська І.В., Самойленко О. М. Технології дистанційного навчання у вищій освіті. URL:

http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm.

2. Биков В.Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів. URL: <http://www.ime.edu.ua.net/cont/Bykov1.doc>

3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL: <http://194.44.29.29/Files/PublicItems/FldDoc/7/Distance.doc>

4. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання та умови застосування. Х., 2002. 320с.

5. Самойленко О.М. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх вчителів математики у ВНЗ. Матеріали Міжнар. конф. «Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення». Тернопіль, 2010. URL: <http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=447>

6. Трайнев В.А., В.Ф. Гуркин В.Ф., О.В. Трайнев О.В. Дистанционное обучение и его развитие. 2-е изд. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2008. 294с.